

¿Educación inclusiva? Percepción de docentes sordos y oyentes en la educación básica sobre el Modelo Bilingüe Bicultural en estudiantes sordos en México

¿Inclusive education? Perception of deaf and hearing teachers in basic education about the Bilingual Bicultural Model in deaf students in Mexico

Luis Gerardo Granados Troncoso

Instituto Universitario Veracruzano

<https://orcid.org/0000-0002-1594-8254>

✉ granadostluis@gmail.com

RESUMEN

El objetivo del trabajo fue conocer la percepción del docente de educación básica sobre el uso del modelo bilingüe bicultural y el modelo basado en competencias con estudiantes sordos, observando si existe diferencia entre la posición de los docentes sordos y la de los oyentes. El tipo de investigación fue mixta, ya que se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos para explorar la problemática; además, se escogieron a 16 docentes para el análisis. Tras este, se identificó que quienes presentan mayor dificultad en la enseñanza del lenguaje de señas y en la aplicación del modelo bilingüe bicultural son los docentes oyentes; en contraste, los sordos mostraron facilidad para relacionarse con los estudiantes y reportar mejores resultados. Finalmente, se concluyó que hay diferencias entre la percepción del docente sordo y el docente oyente, estas se encuentran en la posición frente a experiencias sobre resultados de aprendizaje a favor del docente sordo, y la percepción de la eficacia del uso del modelo bilingüe bicultural y el modelo por competencias a favor del docente oyente.

Palabras clave:

Educación bilingüe, lengua de señas, educación intercultural, educación de sordos, lenguaje de signos, Modelo bilingüe bicultural, sordos .

ABSTRACT

The objective of the work was to know the perception of the basic education teacher about the use of the bilingual bicultural model and the model based on competencies on deaf students, observing if there is a difference between the position of the deaf and the hearing teachers. The type of research is mixed, since quantitative and qualitative methods were used to explore the problem, choosing 16 teachers for the analysis. Identifying that hearing teachers are the ones with the greatest difficulty in teaching sign language and applying the bilingual bicultural model, in contrast to deaf teachers who showed ease in relating to students and reporting better results. Concluding that differences are reported between the perception of the deaf teacher and the hearing teacher, identifying these in the position based on experiences of learning results in favor of the deaf teacher and the perception of the effectiveness of the use of the bilingual bicultural model and the model by competencies. in favor of the listening teacher.

Keywords:

Bilingual education, sign language, intercultural education, deaf education, sign language, bicultural bilingual model, deaf

INTRODUCCIÓN

El bilingüismo es el desarrollo de competencias en dos lenguas; sin embargo, estas habilidades sitúan al individuo en dos contextos donde las reglas del lenguaje siguen una respectiva normativa (Bermúdez y Fandiño, 2016). Lo cual ocurre con los niños sordos (Wallace, 2000 citado en Wilgen, 2017, Morales García, 2015) que, para sumergirse en el sistema cultural y el estilo de comunicación de las personas sin deficiencia auditiva, oscilan entre el lenguaje de señas como sistema de comunicación principal (L1) y el lenguaje escrito (L2).

De este modo, al enfoque bilingüe bicultural se presenta como una alternativa prometedora que hace posible la inclusión de personas con diversas discapacidades y alteraciones comunicativas mediante el uso de modelos de interculturalidad

(Rodríguez-Fleitas et al., 2022; Muñoz Vilugrón et al., 2020), esto considerando el potencial lingüístico y las brechas que afectan las posibilidades de desarrollo y crecimiento de todo ciudadano sin excepción.

Esta evolución de la perspectiva pedagógica se da por el reconocimiento que adquirió el lenguaje de signos, el cual se tradujo en un derecho de la comunidad sorda a nivel mundial (CONADIS, 2015, UNICEF, 2013). Así, como esta población maneja un sistema de comunicación propio, dicho lenguaje se ha adscrito a políticas orientadas a la educación inclusiva permitiendo su acceso a un sistema cultural vinculado al entorno social, familiar y escolar (Behares et al., 2000, citado en Rodríguez-Fleitas, et al. 2022).

Al enfocar la problemática en la formación de los niños y jóvenes de condición especial, es indispensable hablar de la discriminación social y las minorías en los centros educativos; como ejemplo inmediato se encuentra el programa Aprender en casa en México (Cruz-Aldretem 2022), el cual evidenció la deficiencia en la educación bilingüe durante la emergencia sanitaria. Al ser una población reducida, cuenta con necesidades particulares y requieren programas especializados para un desarrollo en equidad de condiciones; por consecuencia, la invisibilidad que tienen a nivel de políticas públicas y educativas puede producir segregación social y exclusión por parte del mismo Estado u otras instituciones gubernamentales (Howerton-Fox y Falk, 2019, Pagliaro y Ansell, 2002).

Otra referencia de tal situación se dio durante el Congreso de Milán de 1980 donde, luego de un largo debate, se decidió instalar el modelo de enseñanza alemán usando los sistemas orales y prohibiendo el lenguaje de signos (Oviedo, 2006). Tras esta situación, en el XV Congreso Internacional sobre la Educación de los Sordos se protestó contra dicha iniciativa (Segundo Congreso Internacional Sobre Educación de Sordos, 2021), ya que se habían explorado los problemas de los modelos orales en estudiantes sordos, exigiendo métodos de comunicación flexible o combinados que potenciaran el aprendizaje.

Actualmente, en el programa Sectorial de Educación 2020-2024, desarrollado por el Gobierno federal de México, se puede observar que la necesidad de extender el sistema educativo hacia una población con necesidades específicas se encuentra reflejado en el objetivo 1, "Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral", pues, pese a que la cobertura de la educación básica es del 94.6%, el 31.7% de los jóvenes y niños menores de 17 años con algún tipo de discapacidad no asiste a los centros educativos. De igual manera, el objetivo 3, "Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del

proceso educativo", y el 4, "Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje", han encontrado infraestructuras deterioradas y un deficiente abasto de materiales educativos necesarios, razón por la que se deben generar esfuerzos en la formación del docente como agente de cambio y abastecer los requerimientos de las instituciones.

No obstante, ¿cuál es la percepción de los docentes sobre la situación? Bravo Méndez, et al. (2020), recogiendo algunas respuestas, encuentran que estos opinan que el sistema Bilingüe Bicultural crea espacios educativos y de socialización importantes para el alumnado sordo, pero la implementación de políticas, gestión pedagógica y curricular no se realiza de forma adecuada; además de ello, los docentes sordos perciben una falta de intención de los docentes oyentes por aprender la lengua de señas, considerando esta situación como una barrera importante en la inclusión del sistema educativo.

De igual manera, Fernández-Soneira y Bao-Fente (2021) coinciden en que no se cuenta con una adecuada educación bilingüe-bicultural, ni existe un perfil de docente que sea un modelo para los estudiantes sordos, a excepción de casos singulares; también reportan que la relación con el lenguaje de señas se da entre compañeros, mas no existe una feedback real a causa del modelo; en añadidura, los autores encontraron que la formación del profesorado en lenguaje de signos solo aborda conocimientos básicos, impidiendo una comunicación larga con los alumnos en la dinámica del aula.

En esa misma línea, Puebla Cuevas (2018) identifica en su estudio que solo el 7% de la plana docente es sorda y la mitad no ha desarrollado las competencias adecuadas de enseñanza; además, observó una pobre asistencia de la familia, lo cual se traduce en muestras de desinterés de los estudiantes. Y, en relación al desempeño en lectoescritura del alumno, los profesores consideran que el 57% tiene uno regular y el 43% deficiente; finalizando con las competencias de lenguaje de signos, el 50% son calificados como no competentes y el 29%, en proceso.

En contraste, Benítez y Martínez (2014) transmiten resultados alentadores exponiendo la posibilidad de una convivencia con el uso de un modelo mixto donde exista una interacción entre los diversos sistemas de comunicación y escritura; pero, para ello, es necesario abandonar la idea de que el objetivo final es "mantener un idioma" y ver el uso del modelo como un punto de partida para un uso equitativo del lenguaje.

Asimismo, Flores Peralta (2019) amplía la situación refiriendo la poca presencia de docentes sordos, lo cual dificulta la instalación adecuada del modelo bilingüe bicultural, esto junto a la presencia de asistentes con falta de experiencia en educación utilizando

lenguaje de signos. De forma paralela, la autora encuentra discusiones referentes a metodologías pedagógicas (si darle un enfoque clínico-educativo o socioeducativo) entre los mismos docentes y la dirección de capacitaciones orquestadas unilateralmente sin considerar las necesidades prácticas.

Alanazi (2021) también halló una discrepancia entre los docentes sobre la metodología pedagógica a emplear, estos debatían si usar un modelo de comunicación total o uno bilingüe-bicultural en las aulas. Para esto, se apoyaron en su éxito en comunidades sordas, de ello concluyeron que, en tanto beneficie al estudiante, el uso de las estrategias puede ser flexible. Asimismo, concordaron en que las intervenciones tempranas para el uso del lenguaje de señas deben priorizarse y que la inclusión de maestros sordos es esencial en el modelo bilingüe-bicultural, pues su presencia contribuye en la creación de un ambiente de familiaridad para los estudiantes, construyendo así una cultura comunitaria.

Por esta razón, en la investigación se ha planteado identificar la percepción del docente de educación básica sobre el uso del modelo bilingüe bicultural vinculado al modelo basado en competencias sobre estudiantes sordos. Indagar en esta problemática contribuirá al cuerpo teórico respecto a las cuestiones metodológicas de los centros educativos mexicanos con estudiantes sordos y, de igual manera, el diagnóstico permitirá generar propuestas que compensen las deficiencias identificadas.

Cabe señalar que existen diversos trabajos que apoyan el estudio, en estos se detectó que la dificultad asociada al aprendizaje y la comprensión lectora radica en la comprensión del lenguaje (Marschark et al., 2009), asociándose también con el nivel de lectura de palabras, edad de comprensión gramatical y la débil capacidad para hacer inferencias (Barajas et al, 2016; Kyle y Cain, 2015). Asimismo, se han identificado variables secundarias como la edad, el tipo de educación, el origen étnico y el coeficiente intelectual (Wauters et al., 2006). Aun así, los hallazgos sobre estos factores han sido mixtos.

Terminando de complementar estos problemas, se hace referencia a los efectos de la mala integración pedagógica en la relación estudiante-docente, esta provoca tratos especiales y de excepcionalidad hacia el alumno frente a los demás compañeros y, en consecuencia, genera ambientes de tensión y un distanciamiento por la dificultad comunicativa para transmitir y atender las necesidades reales (Vesga Parra y Vesga Parra, 2015). Asimismo, esta mala integración causa segregación escolar desencadenando problemas emocionales que se externalizan mediante el autoaislamiento, agresividad e irritabilidad (Rom y Silvestre, 2012; Santa Cruz et al., 2021).

Por consecuencia, el trabajo abre la posibilidad de mejorar la calidad educativa y la calidad de vida en el aula; ya que permite la integración de los niños y jóvenes con la figura del docente, y, a su vez, mejora los vínculos de relación con los compañeros al considerar el contexto cultural y las necesidades socioafectivas.

METODOLOGÍA

El enfoque de la investigación es mixto debido a que se usaron métodos cuantitativos y cualitativos, tomando la fortaleza de cada uno (Hernández, 2014). Además, por la no manipulación de las variables, este trabajo es de tipo descriptivo-exploratorio y no experimental (Castellanos, 2018).

Población

La población son dieciséis docentes que trabajan en diferentes centros educativos con estudiantes sordos, tomándose al total de docentes como la muestra.

Tabla 1. *Composición de la población.*

Población	n
Sordera profunda	6
Sordera hipoacúsica	2
Oyentes de familia sorda	3
Oyentes con experiencia	5
Total	16

Instrumento

El instrumento de recolección de datos estuvo compuesto por doce reactivos, los dos primeros ítems se utilizaron para determinar la condición: Oyente/Sordo, y la experiencia laboral con población sorda. Los indicadores de cada pregunta son el ítem 1: Evaluar la optimización del modelo bilingüe, ítem 2: valorar la enseñanza del lenguaje de señas como primera lengua, ítem 3: valorar los resultados de la enseñanza del español escrito como primera lengua, ítem 4: valorar la eficacia de la enseñanza

del lenguaje de señas y el español escrito de forma simultánea, ítem 5: Evaluar el resultado del modelo bilingüe bicultural en la enseñanza de la lectura y escritura, ítem 6: valorar el aprendizaje de nuevos conceptos, ítem 7: conocer el resultado del modelo bilingüe bicultural con relación a la comprensión lectora, ítem 8: medir el desarrollo de la lectura y escritura vinculando los modelos bilingüe bicultural y el basado por competencias, ítem 9: medir el desarrollo de comprensión lectora vinculando los modelos bilingüe bicultural y el basado por competencias y el ítem 10: conocer si el vínculo entre ambos modelos educativos favorece al desarrollo de la lectura, escritura y comprensión lectora.

Para darles un nivel de valoración, las respuestas están compuestas por escalas ordinales de tipo Likert; sin embargo, la pregunta 7 se planteó de forma abierta, para explorar la posición que los docentes tenían respecto a los resultados del modelo bilingüe bicultural sobre los alumnos.

En cuanto a la validación del instrumento, se consultó a jueces expertos para que estos evalúen la claridad, coherencia, la inducción a respuestas, el uso del lenguaje y la representatividad de la redacción, mediante el coeficiente de V de Aiken, presentando un valor de 0.8, con un valor $p < 0.05$, de ello se concluyó que tiene una buena consistencia interna.

Para el análisis de fiabilidad del instrumento, se sigue el criterio que menciona Frías-Navarro (2022) tomado de George y Millery (2003) que, para evaluar el valor resultante del coeficiente Alfa de Cronbach, toma como criterio: de inaceptable (< 0.05) a excelente (> 0.09). El resultado presentó un valor de $\alpha = 0.71$, considerado dentro del rango aceptable.

Recopilación y procesamiento de datos

Previa administración del instrumento se dividió al grupo de docentes en base a su capacidad auditiva (sordos y oyentes) para comparar respuestas. Y, para proporcionar toda la información necesaria, se aplicó la prueba por Google forms previa reunión por videoconferencia. Una vez realizado, se cerró el acceso al instrumento para analizar la base de datos generada, creando así cuadros descriptivos para el análisis que se observa en los resultados.

RESULTADOS

Tabla 2 Distribución de la población de docentes de acuerdo con su experiencia laboral.

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
Experiencia laboral	De 1 a 5 años	0	0%	1	6%	1	6%
	De 6 a 10 años	1	6%	3	19%	4	25%
	De 11 a 15 años	2	13%	0	0%	2	13%
	De 16 años a más	5	31%	4	25%	9	56%
Total		8	50%	8	50%	16	100%

Se puede observar que, de acuerdo con la experiencia laboral con estudiantes sordos, el 56% del total de docentes cuenta con más de 16 años de labor; sin embargo, al observar la distribución cuando se separa por grupos entre docentes sordos y oyentes, los que cuentan con menor experiencia son los docentes oyentes, de los cuales solo el 25% tiene más de 10 años trabajando con este tipo de alumnos, en comparación con los docentes sordos, pues el 44% de ellos posee más de 10 años de experiencia.

P1: ¿Cómo consideras la aplicación del Modelo bilingüe bicultural en las escuelas con población estudiantil sorda?

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
P1	Muy malo	1	12.50%	1	12.50%	2	12.50%
	Malo	3	37.50%	3	37.50%	6	37.50%
	Regular	0	0.00%	3	37.50%	3	18.75%
	Bueno	2	25.00%	1	12.50%	3	18.75%

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
	M u y Bueno	2	25.00%	0	0.00%	2	12.50%

La percepción que se reporta sobre la aplicación del modelo bilingüe cultural es mixta entre la población. Presentando a los docentes sordos, las respuestas se extrapolan entre el 50% que considera fue buena y muy buena, y el 50% que lo considera malo y muy malo. A diferencia, en el grupo de oyentes, el 50% lo considera malo y muy malo y el 37.5% regular, agrupando estos resultados en el 87.5% de la población oyente que informa que su aplicación ha sido entre regular y malo.

P2: Con base en tu experiencia ¿cómo consideras que los estudiantes sordos primero aprendan LSM y después el español escrito como segunda lengua?¿s con

Tabla 4 población estudiantil sorda?.

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
P2	Muy malo	1	12.50%	1	12.50%	2	12.50%
	Malo	3	37.50%	3	37.50%	6	37.50%
	Regular	0	0.00%	3	37.50%	3	18.75%
	Bueno	2	25.00%	1	12.50%	3	18.75%
	Muy Bueno	2	25.00%	0	0.00%	2	12.50%

Las respuestas obtenidas sobre la enseñanza del lenguaje de señas como primera lengua no mostraron diferencias significativas, pues se obtuvieron resultados similares entre ambos grupos, el bueno 12.5% y muy bueno 87.5%, lo que representa que el 100% de docentes refiere que la enseñanza del lenguaje como lengua inicial es unánime.

P3: Con base en tu experiencia ¿cómo consideras que los estudiantes sordos primero aprendan el español escrito y después LSM como segunda lengua?
Tabla 5

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
P3	Muy malo	5	62.50%	4	50.00%	9	56.25%
	Malo	0	0.00%	3	37.50%	3	18.75%
	Regular	3	37.50%	1	12.50%	4	25.00%
	Bueno	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Muy Bueno	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Las experiencias relacionadas al lenguaje español escrito como primera lengua en los docentes sordos estuvieron divididas entre el 37.5% que refirió regular y el 62.5% que la consideró muy mala. Al respecto, los oyentes manifestaron que el 12.5% tuvo una experiencia regular y el 87.5% que fue entre mala y muy mala.

P4: Con base en tu experiencia ¿cómo consideras que los estudiantes sordos aprendan LSM y el español escrito de manera simultánea?
Tabla 6

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
P4	Muy malo	0	0.00%	1	12.50%	1	6.25%
	Malo	0	0.00%	1	12.50%	1	6.25%
	Regular	3	37.50%	2	25.00%	5	31.25%
	Bueno	5	62.50%	3	37.50%	8	50.00%
	Muy Bueno	0	0.00%	1	12.50%	1	6.25%

Las experiencias sobre el aprendizaje simultáneo de lenguas fueron dispersas, entre los docentes sordos, el 37.5% lo consideró regular y el 62.5% refiere que fue buena. No obstante, de los docentes oyentes, el 50% la consideró buena y excelente, el 25% regular y el otro 25% que su experiencia fue entre mala y muy mala.

P5: ¿Cómo han sido los resultados obtenidos con la implementación del Modelo bilingüe bicultural en la enseñanza de la lectura y escritura??

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
P5	Muy malo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Malo	0	0.00%	1	12.50%	1	6.25%
	Regular	5	62.50%	3	37.50%	8	50.00%
	Bueno	3	37.50%	3	37.50%	6	37.50%
	Muy Bueno	0	0.00%	1	12.50%	1	6.25%

Los resultados de utilizar el modelo bilingüe bicultural en la enseñanza de la lectura y escritura en los docentes sordos fueron que el 62.5% obtuvo una experiencia regular y el 37.5% buena. En contraste, el grupo de oyentes reportó un 12.5% de resultados malos, un 37.5% moderados y el 50% resultados buenos y muy buenos.

P6: Con la implementación del Modelo bilingüe bicultural en las instituciones educativas que atienden a personas sordas, ¿cómo ha sido el aprendizaje de nuevos conceptos en los alumnos??

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
P6	Muy malo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

P6	Malo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Regular	2	25.00%	3	37.50%	5	31.25%
	Bueno	4	50.00%	2	25.00%	6	37.50%
	Muy Bueno	2	25.00%	3	37.50%	5	31.25%

La adquisición de nuevos conceptos sobre los alumnos mantuvo resultados similares entre ambos grupos, con un 31.25% en los que consideraron que el aprendizaje fue regular y el 68.75% pensó que fue bueno. No obstante, los docentes oyentes fueron los que tuvieron mayores resultados regulares.

P8: ¿Cómo calificarías al Modelo basado por competencias en vinculación con el Modelo bilingüe bicultural para el desarrollo de la lectura y escritura en las

personas sordas?

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente		n	f
		n	f	n	f		
P8	Muy malo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Malo	1	12.50%	0	0.00%	1	6.25%
	Regular	3	37.50%	4	50.00%	7	43.75%
	Bueno	3	37.50%	3	37.50%	6	37.50%
	Muy Bueno	1	12.50%	1	12.50%	2	12.50%

El uso del modelo basado en competencias como base para el modelo bilingüe bicultural en la lectura y escritura fue visto como malo por el 12.5% de docentes sordos, el 37.5% lo consideró regular y el 50%, bueno y muy bueno. Por su parte, el 50% de los docentes oyentes expresaron que lo consideraban bueno y muy bueno y el 50% restante opinó que era regular.

P9: ¿Cómo calificarías al Modelo basado por competencias en vinculación con el Modelo bilingüe bicultural para el desarrollo de la comprensión lectora? personas sordas?

Tabla 10

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
P9	Muy malo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Malo	1	12.50%	0	0.00%	1	6.25%
	Regular	3	37.50%	4	50.00%	7	43.75%
	Bueno	3	37.50%	3	37.50%	6	37.50%
	Muy Bueno	1	12.50%	1	12.50%	2	12.50%

El modelo basado en competencias vinculado al modelo bilingüe bicultural para el desarrollo de la comprensión lectora, al igual que en la pregunta 8, fue percibido como malo por el 12.5% de los docentes sordos, regular por el 37.5% y bueno y muy bueno por el 50%. Respecto a los docentes oyentes, el 50% lo calificó como regular y el otro 50% consideró que es bueno y muy bueno.

P10: ¿Cómo consideras la interacción de ambos modelos educativos para el desarrollo de la lectura, escritura y la comprensión lectora?

Tabla 11

		Condición				Total	
		Sordo		Oyente			
		n	f	n	f	n	f
P10	Muy malo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Malo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Regular	2	25.00%	3	37.50%	5	31.25%
	Bueno	4	50.00%	2	25.00%	6	37.50%
	Muy Bueno	2	25.00%	3	37.50%	5	31.25%

La complementariedad de los modelos de enseñanza de lectoescritura y comprensión lectora ondula entre regular y muy bueno. Pues, el 37.5% de los docentes sordos consideraron que era regular y el 62.5% opinaron que era bueno y muy bueno. Por el contrario, los docentes oyentes opinaron en un 50% que era regular y el 50% consideró que era bueno y muy bueno la interacción.

Para las respuestas de la pregunta número 7, se decidió realizar un tratamiento aparte, esto debido a que el tipo de información que aporta es cualitativo y, por ende, requiere un análisis diferente al de las tablas descriptivas.

Figura 1. P7: ¿Cuál es tu opinión respecto al nivel de comprensión lectora en los aprendices sordos que han estudiado bajo el Modelo bilingüe bicultural?

Mediante las respuestas de los docentes, se realizó un análisis de sentimiento sobre la opinión que tenían respecto al nivel de comprensión lectora de los estudiantes sordos bajo el modelo bilingüe bicultural, segmentando las posiciones entre docentes sordos (Docentes S) y docentes oyentes (Docentes O). Los tipos de respuestas se dividieron entre positivas, negativas y se catalogaron como neutrales a aquellas que figuraban como respuestas ambivalentes o ambiguas.

En las respuestas de los docentes sordos, se identificó que la mitad de ellos ofrecieron una respuesta neutral destacando las necesidades, mas no mencionaron el nivel de comprensión lectora en alumnos. Al respecto, mencionaron: "Los sordos también necesitan de comprensión lectora", "Lo importante es que tengan base LSM", "Necesitan apoyo del docente" y "Depende del nivel de los tipos de textos". En las respuestas negativas, las frases destacadas fueron "No hay enseñanza de modelo

bilingüe”, “Falta mucho conocer”, “Muy pocos sordos han comprendido” o “Falta de competencia de los maestros”; y en las positivas: “Es eficiente”, “Depende del perfil del alumnado” y “Solo hay que estar en contacto de lectura activamente”.

Sobre la posición de los docentes oyentes, esta se divide entre negativas y positivas, argumentando respecto a las primeras, estos dicen: “Aún está en proceso de consolidación ... Los resultados no han sido los esperados”, “Ha sido deficiente ... los maestros no saben cómo implementarlo” y “Los alumnos no dominan la LSM como primera lengua y los maestros emplean más el español señado que la LSM... No cuentan con un ambiente bilingüe y bicultural”. Por su parte, las positivas se apoyan en los siguientes comentarios: "Favorece mucho el aprendizaje de los alumnos"; sin embargo "Por las circunstancias no se realiza como debería", "Sin duda es más efectivo... se requiere constancia y buen manejo de quien la enseña", "Los alumnos que han trabajado bajo este modelo bilingüe tienen una comunicación asertiva, son analíticos, críticos y reflexivos, lo cual favorece su proceso de aprendizaje", "Considero que es favorecedor" y "Cuando el MBBC se aplica adecuadamente, los resultados suelen ser buenos".

No obstante, las respuestas positivas contienen frases de autocrítica relacionadas a la idoneidad y el nivel de capacitación del docente: “El problema está en que en su aplicación hay muchas variaciones que dependen de los contextos y del grado de dominio de LSM de los maestros”, “no todos los docentes tienen un dominio de la lengua de señas y menos conocen la cultura”. Por otro lado, también mencionan el papel que cumple la familia en la formación del niño y el joven: “las familias, en su gran mayoría, no dominan la lengua de señas y muchas veces los alumnos llegan a la escuela de manera tardía, lo que retrasa aún más los procesos de aprendizaje”.

En resumen, la calidad de respuestas genera una dicotomía entre las posibilidades que ofrecen los modelos (respuestas neutrales), los déficits en su implementación y las dificultades que presentan los operadores que se encuentran a cargo de la formación (respuestas negativas). Además, cabe señalar que las respuestas que mencionan positivamente los resultados obtenidos sobre el nivel de comprensión y habilidades de lectoescritura en los alumnos van acompañadas de rastros de autocrítica.

DISCUSIÓN

Para comenzar, desde una perceptiva general se puede determinar que, a diferencia de los oyentes, los docentes sordos muestran una mayor familiarización con el modelo bilingüe bicultural; sin embargo, también se puede identificar que la percepción de

la aplicación de dicho modelo es más crítica y negativa por parte de los primeros. Al respecto, Alanazi (2021) y Flores Peralta (2019) explican que la existencia de problemas metodológicos, a nivel de las didácticas pedagógicas, genera estos espacios de conflicto entre el mismo profesorado, esto provoca que en la práctica les cueste asumir un enfoque y acogerse a modelos que respondan a necesidades especiales, esto debido a las bases teóricas que manejan.

En línea con lo anterior, lo que se pudo detectar en esta investigación es que los docentes sordos tenían mayor facilidad para tratar y referir resultados positivos; aun así, presentaban dificultades cuando se les presentaba alternativas metodológicas. En el caso de los docentes oyentes, se les hacía fácil acogerse a estas alternativas, pero su mayor problema era el trato con los estudiantes, visto a través de su percepción sobre la eficacia y el aprendizaje de los alumnos en habilidades de lecto-escritura.

Continuando, se pudo observar que las experiencias individuales sobre los resultados en el proceso de aprendizaje del alumno son mejor vistas por los docentes sordos; mientras que los docentes oyentes, a nivel de gradualidad de respuesta, muestran niveles inferiores respecto a sus pares. Estos resultados se pueden sustentar en el trabajo de Puebla Cuevas (2018) y Fernández-Soneira y Bao-Fente (2021), pues hallaron que tanto la falta de competencias en la enseñanza como el básico conocimiento del lenguaje de señas dificultan la interacción docente-estudiante, lo cual impide un buen proceso educativo y, en consecuencia, el distanciamiento del estudiante. Ante ello, los autores destacan, también, que el Estado aplica un mal enfoque en la capacitación de los formadores en esta materia.

Para terminar, la perspectiva de los docentes sobre el nivel de comprensión lectora de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, con el uso del Modelo bilingüe bicultural (P7), ofreció información que coincide con Bravo Méndez et al. (2020) y Fernández-Soneira y Bao-Fente (2021), pues en sus estudios existe una sensación de que las políticas educativas y la gestión pedagógica se ha topado con varias barreras que han impedido su correcta aplicación, lo cual se evidencia en los resultados negativos de los programas focalizados en estudiantes sordos. Aunque, también reconocen que parte de la responsabilidad se atribuye a su labor y al perfil que no se ha adecuado al contexto, de ese modo, se requiere el desarrollo de más herramientas y el apoyo de la familia para todo el proceso.

CONCLUSIONES

El tipo de respuestas entre docentes oyentes y docentes sordos permitió observar las discrepancias existentes entre cada grupo de acuerdo a sus características y a la realidad que viven. En la percepción de la aplicación del modelo Bilingüe bicultural en los centros educativos con estudiantes sordos, se pudo determinar que el 50% de los docentes sordos considera que ha sido malo y muy malo y el otro 50% que ha sido bueno y muy bueno; en contraste, el 87.5% de los docentes oyentes considera que ha sido entre regular y malo.

Ahora bien, la valoración que le dan a la enseñanza del lenguaje de señas como primera lengua (P2) fue buena por parte de ambos grupos que, según su experiencia, el 12.5% la valoró como buena y el 87.5% como muy buena. Al mismo tiempo, respecto a la percepción que tienen los docentes respecto a la enseñanza del lenguaje español escrito como primera lengua (P3), las experiencias fueron variadas: el 37.5% de docentes sordos expresaron que les fue regular, a diferencia del 12.5% de docentes oyentes; las matices creadas en las experiencias malas y muy malas también se observan en el 62.5% de docentes sordos que mencionaron que fue muy mala, el 37.5% de docentes oyentes manifestó que su experiencia fue mala y el 50%, muy mala.

La eficiencia percibida sobre la enseñanza de ambos lenguajes de manera simultánea (P4) mantuvo las mismas discrepancias, los docentes sordos presentaron una posición regular respecto a lo vivido en un 37.5% y el 62.5% mencionó que tuvo una experiencia buena. Por otra parte, los docentes oyentes presentaron mayores problemas, ya que el 24.5% tuvo una mala o muy mala experiencia; el 25%, regular y el 50%, buena y muy buena.

La evaluación, por parte de los docentes, del resultado del modelo bilingüe bicultural en la enseñanza (P5) también expresó algunas diferencias. Entre los docentes sordos, el 62.5% mencionó que ha sido regular y el 37.5% que fue bueno; en tanto a los oyentes, el 12.5% refiere que tuvo mala experiencia, el 37.5% la calificó como regular y el 50% consideró que fue buena o muy buena.

Para calificar el aprendizaje de nuevos conceptos (P6), la posición de los docentes presentó una tendencia positiva. Sin embargo, en esa vertiente de gradualidad, también existieron algunas ligeras diferencias; el 25% de docentes sordos consideró que el aprendizaje fue regular, el 50% que fue bueno y el 25%, muy bueno. No obstante, el 37.5% de los docentes oyentes consideró que fue regular, el 25%, bueno

y el 37.5%, muy bueno.

Al añadir el modelo basado en competencias al modelo bilingüe bicultural en el desarrollo de habilidades de lectura y escritura (P8), la posición de los docentes sordos se dispersó en una calificación mala en el 15.5%, regular en el 37.5% y buena o muy buena en el 50%. En contraste, el 50% de los docentes oyentes refirió que sus experiencias fueron regulares y el otro 50% que fue buena o muy buena. Además, al solicitarles medir el desarrollo de la comprensión lectora vinculando los modelos bilingües bicultural y el basado por competencias (P9), los resultados de los docentes oyentes y sordos fueron los mismos que en la P8.

Al tratar de conocer si el vínculo entre ambos modelos educativos favorece al desarrollo de la lectura, escritura y comprensión lectora (P10) de acuerdo a la experiencia de los docentes, el 37.5% de los docentes sordos manifestaron que la considera regular, y el 62.5% piensa que es bueno y muy bueno. Por otra parte, el 50% de docentes oyentes la considera regular y el otro 50% que es buena o muy buena.

La pregunta 7, utilizada para conocer el resultado del modelo bilingüe bicultural con relación a la comprensión lectora en un formato de pregunta abierta, permitió indagar con mayor profundidad la percepción de los docentes en su labor diaria. De ello se observó una posición compleja en los docentes sordos; así, por parte de los mismos se destacaron las necesidades del alumno, las dificultades de la implementación del modelo educativo y la formación del docente como problema. Y por parte del docente oyente, independientemente de las respuestas positivas y negativas, todas contenían una carga de crítica a la gestión institucional, la mala formación del docente y el poco apoyo de las familias hacia los malos resultados del modelo bilingüe bicultural.

Concluyendo, se pudo identificar que, a nivel de experiencias individuales, los docentes sordos presentan más facilidad respecto a la relación y resultados positivos en la educación de estudiantes sordos. No obstante, respecto al uso de modelos y metodologías específicas, manifiestan tener dificultades que pueden atribuirse a la respectiva formación del modelo y/o factores externos que no han sido considerados en la investigación. Paralelamente, los resultados se invierten en los docentes oyentes, pues en ellos destacan los problemas para relacionarse con los estudiantes y presentar resultados positivos a nivel individual. Aun así, cuando se les preguntó por el uso de un modelo en particular como el por competencias y el bilingüe bicultural, refirieron percibir que la calidad de enseñanza mejoraba de forma significativa.

Finalmente, a partir de ambos grupos se recogió la necesidad tanto de organización como de la aplicación de un enfoque más especializado en la capacitación y formación

de la plana docente. Asimismo, resulta fundamental un esfuerzo ejecutivo a nivel de gestión educativa y la sensibilización de las familias en el apoyo de la formación del estudiante, ya que la enseñanza, si bien puede ser impartida en las aulas, debe ser puesta en práctica e incentivada en el hogar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alanazi, M. (2021). Communicating with Deaf Students in Inclusive Schools: Insights from Saudi University Faculty. *Eurasian Journal of Educational Research*, 95(1). 188-209. <https://www.ejer.info/index.php/journal/article/view/453>
- Barajas, C., González-Cuenca, A., & Carrero, F. (2016). Comprehension of texts by deaf elementary school students: The role of grammatical understanding. *Research in Developmental Disabilities*, 59, 8–23. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.07.005>
- Behares, L., Skliar, C., Lunardi, L., Grosjean, F., & Massone, M. (2000). El bilingüismo de los sordos. *Revista El Bilingüismo de los sordos*. 1(3)
- Benítez Ojeda, N. & Martínez Stark, P. (2014). El bilingüismo intercultural como meta vs. el bilingüismo intercultural como punto de partida. Experiencias en Paraguay. En Marchesi, A., Blanco, R & Hernández, L. *Metas educativas 2021: avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica*. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). <https://oei.int/publicaciones/metas-educativas-2021-avances-y-desafios-de-la-educacion-inclusiva-en-iberoamerica>
- Bermúdez, J., & Fandiño, Y. (2016). Bilingüismo: Definición, Perspectivas Y Retos (Bilingualism: Definition, Perspectives and Challenges). *Perspectivas sobre la enseñanza del inglés*, 16(1). <https://ssrn.com/abstract=2854559>
- Bravo, S., Perdomo, J., & Velásquez, L. (2020). Percepciones de docentes, directivos docentes sordos y oyentes sobre la Escuela Bilingüe Bicultural (Tesis de Maestría). Universidad Surcolombiana. Colombia. <http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1893>
- Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad - CONADIS (28 de mayo de 2015). *La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/conadis/>

articulos/la-convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad

- Cruz-Aldrete, M. (2021). The Aprende en casa program, a strategy that excludes minority language users? *Educación*, 30(59), 46-64. <https://dx.doi.org/10.18800/educacion.202102.003>
- Fernández-Soneira, A., & Bao-Fente, M. (2021). ¿Qué supone ser sordo a nivel escolar? Reflexiones sobre educación inclusiva y bilingüe a partir del corpus CORALSE. *Revista De Estilos De Aprendizaje*, 14(27), 46–61. <https://doi.org/10.55777/rea.v14i27.2819>
- Flores, A. (2019). La formación continua docente en la atención a estudiantes sordos en el centro de atención múltiple no. 6 de Cuernavaca, Morelos (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma del Estado de Morelo. México. <http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/742>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF (2013). La situación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Uruguay: La oportunidad de la inclusión. Mastergraf. Uruguay. <http://dspace.mides.gub.uy:8080/xmlui/handle/123456789/912>
- Howerton-Fox, A., & Falk, J. (2019). Deaf Children as ‘English Learners’: The Psycholinguistic Turn in Deaf Education. *Education Sciences*, 9(2), 133. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/educsci9020133>
- Kyle, F., & Cain, K. (2015). A Comparison of Deaf and Hearing Children s Reading Comprehension Profiles. *Topics in Language Disorders*, 35(2), 144–156. <https://doi.org/10.1097/TLD.000000000000053>
- Marschark, M., Sapere, P., Convertino, C., Mayer, C., Wauters, L., & Sarchet, T. (2009). Are Deaf Students’ Reading Challenges Really About Reading?. *American Annals of the Deaf*, 154(4), 357-370. <https://www.jstor.org/stable/26234993>
- Morales, A. (2015). El español escrito como segunda lengua en el sordo: apuntes para su enseñanza. *Boletín de Lingüística*, XXVII (43-44), 118-131. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34748803005>
- Muñoz, K., Catín, G., Villanueva, V., & Cárdenas, C. (2020). Coeducador y modelo lingüístico: presencia de la comunidad sorda en el contexto educativo chileno y colombiano. *Perspectiva Educacional*, 59(2), 136-162. <https://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.59-iss.2-art.1058>

- Oviedo, H., & Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(4), 572-580. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000400009&lng=en&tlng=es.
- Oviedo, J. (2006). El 2do. Congreso Internacional de Maestros de Sordomudos, celebrado en Milán, Italia, del 6 al 11 de septiembre de 1880. *Cultura Sorda*. <https://cultura-sorda.org/el-2do-congreso-internacional-de-maestros-de-sordomudos-milan-1880/>
- Pagliaro, C. & Ansell, E. (2002). Story Problems in the Deaf Education Classroom: Frequency and Mode of Presentation. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 7(2), 107-119. <https://doi.org/10.1093/deafed/7.2.107>
- Puebla, E. (2018). Relación de la primera lengua con el aprendizaje de la lectura y la escritura en el sordo desde la percepción docente (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma del Estado de Morelo. México. <http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2056>
- Rodríguez-Fleitas, X., Fresquet-Pedroso, M., Marzo-Peña, A., & Baguer-García, E. (2022). El enfoque bilingüe como condición para la educación inclusiva de las personas sordas. *Revista De Investigaciones De La Universidad Le Cordon Bleu*, 9(2), 70-81. <https://doi.org/10.36955/RIULCB.2022v9n2.007>
- Rom, M., & Silvestre, N. (2012). Las relaciones sociales entre adolescentes sordos y sus compañeros de clase oyentes. *Infancia y Aprendizaje*, 35(1), 5-22. <https://doi.org/10.1174/021037012798977430>
- Santa Cruz, C., Espinoza, V., & Hohlberg, E. (2021). Problemas Socioemocionales en Niños con Discapacidad Auditiva, Discapacidad Visual y Desarrollo Típico. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 15(1), 95-116. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782021000100095>
- Secretaria de Educación. (2020). Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-sectorial-de-educacion-2020-2024>
- Segundo Congreso Internacional Sobre Educación de Sordos. (4 de julio de 2021). Recuperado de https://es.abcdef.wiki/wiki/Second_International_Congress_on_Education_of_the_Deaf

- Suárez, A. & Suárez, M. (2014). Lectoescritura. Recuperado de: <http://dinle.usal.es/searchword.php?valor=Lectoescritura>
- Vesga, L., & Vesga, J. (2015). Una exclusión que se perpetúa: tensiones entre docentes, niños sordos y niños oyentes en escenarios escolares de Popayán. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 1 (46),115-128. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194242285010>
- Wauters, L., Van Bon, W., & Tellings, A. (2006). Reading Comprehension of Dutch Deaf Children. *Reading and Writing*, 19(1), 49–76. <https://doi.org/10.1007/s11145-004-5894-0>
- Wilgen. (11 de julio de 2017). ¿Cómo funciona el bilingüismo en las personas sordas?. ALUGHA. <https://alugha.com/article/2b60a5aa-6614-11e7-940d5df3550317f4?lang=spa>